

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 16. Вып. 2

Vol. 16. No. 2

Ростов-на-Дону
2020

Новые виды и находки пауков (Aranei) с юга России

© А.В. Пономарёв, В.Ю. Шматко

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, ул. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Резюме. С юга России (Астраханская область, Дагестан) из семейств Gnaphosidae и Titanoecidae описано 3 новых для науки вида пауков. Для *Talanites alexeevi* Ponomarev, **sp. n.** характерны пластинчатый эмболюс, узкое основание эмболюса с острым зубовидным выростом, направленным вентро-апикально, двухвершинный медианный апофиз, эпигина с округлой ямкой на заднем крае и с передним эпигинальным капюшоном треугольной формы с широким дуговидным задним краем, поперечно-овальные соприкасающиеся сперматеки. *Talanites thorelli* Ponomarev, **sp. n.** имеет следующие особенности: голень пальпы с двумя отростками, основание эмболюса узкое, не шире, чем его дистальная часть, внутренний апикальный край эмболюса вытянут в длинное острие, медианный апофиз двухвершинный. *Titanoeca caspia* Ponomarev, **sp. n.** со следующими признаками: голень пальпы пролатерально с крупным, широким, сложно устроенным отростком, далеко заходящим за латеральный край цимбиума; тегулюм с крупным эмболическим карманом; передний край эмболического кармана с явственным бугорком; вырост тегулюма крупный, сдвинутый ретролатерально; эмболярная гематоцоха крупная, выступающая; эпигина с узкой поперечной слегка выгнутой склеротизованной пластинкой; сперматеки крупные, одиночные, с короткими копулятивными протоками. Приведены новые фаунистические данные по 14 видам пауков из семейств Dictynidae, Gnaphosidae, Lycosidae, Mimetidae, Segestriidae, Theridiidae, Thomisidae. Впервые на территории России выявлены *Anagraphis ochracea* (L. Koch, 1867), *Gnaphosa haarlovi* Denis, 1958, *Zelotes fulvaster* (Simon, 1878), *Alopecosa kuntzi* Denis, 1953, *Alopecosa spasskyi* Ponomarev, 2008, *Lasaeolla dbari* Kovblyuk, Marusik et Omelko, 2012, *Ozyptila rigida* (O. Pickard-Cambridge, 1872).

Ключевые слова: пауки, Araneae, европейская часть России, Кавказ, фауна, таксономия.

New species and new records of spiders (Aranei) in the south of Russia

© A.V. Ponomarev, V.Yu. Shmatko

Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov str., 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Abstract. Three new species of spiders from the families Gnaphosidae and Titanoecidae are described from the south of the European part of Russia (Astrakhan Region, Dagestan). *Talanites alexeevi* Ponomarev, **sp. n.** is characterized by the lamellar embolus, the narrow embolar base with the acute tooth-like outgrowth directed ventro-apically, the double-apex median apophysis, the epigyne with rounded fovea at the posterior margin and the anterior epigynal triangular-shaped hood with the wide arcuate posterior margin, the transverse oval contiguous spermathecae. *Talanites thorelli* Ponomarev, **sp. n.** has the following diagnostic characters: the tibia of the palp is with two processes; the embolar base is narrow, not wider than its distal part; the inner apical margin of the embolus is transformed into a long point; the double-apex median apophysis. *Titanoeca caspia* Ponomarev, **sp. n.** differs from congeners by the following characters: the tibia of the palp has a large, wide, complicated outgrowth pro-laterally, extending far beyond the lateral margin of the cymbium; tegulum with the large embolic pocket; the anterior margin of the embolic pocket bears a distinct tubercle; the process of the tegulum is large, retro-laterally shifted; the embolar haematodocha is large, protruding; the epigyne is with the narrow transverse slightly curved sclerotized plate; spermathecae are large, single, with short copulatory ducts. A new faunistic data are given for 14 species of spiders from the families Dictynidae, Gnaphosidae, Lycosidae, Mimetidae, Segestriidae, Theridiidae, Thomisidae. The following seven species of spiders are recorded for the fauna of Russia for the first time: *Anagraphis ochracea* (L. Koch, 1867), *Gnaphosa haarlovi* Denis, 1958, *Zelotes fulvaster* (Simon, 1878), *Alopecosa kuntzi* Denis, 1953, *Alopecosa spasskyi* Ponomarev, 2008, *Lasaeolla dbari* Kovblyuk, Marusik et Omelko, 2012, *Ozyptila rigida* (O. Pickard-Cambridge, 1872).

Key words: spiders, Araneae, European part of Russia, Caucasus, fauna, taxonomy.

Настоящая работа является продолжением наших многолетних исследований фауны пауков юга России. Ранее нами были опубликованы сведения по фауне и таксономии пауков Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии и других регионов юга России [Пономарёв, 2008; Пономарёв, Комаров, 2013; Пономарёв, Абдурахманов, 2014; Пономарёв, Лебедева, 2014; Ponomarev et al., 2017, 2018, 2019; Пономарёв, Алексеев, 2018 и др.]. Ниже мы приводим описание новых для науки видов из семейств Gnaphosidae и Titanoecidae, а также данные о находках

редких и малоизвестных видов, выявленных на юге России.

Материал и методы

В работе использован материал из личной коллекции А.В. Пономарёва (РС, станица Раздорская, Ростовская область, Россия) и коллекции Зоологического музея Московского государственного университета (ЗММУ, Москва, Россия), собранный в период 1974–2013 годов. Кроме одного из авторов, А.В. Пономарёва (А.П.), в сборе материала

принимали участие коллеги из Алагира, Майкопа, Махачкалы, Калуги, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Ставрополя: Г.М. Абдурахманов (Г.А.), С.К. Алексеев (С.А.), М.А. Алиев (М.А.), Ю.Г. Арзанов (Ю.А.), М.Ю. Баканов (М.Б.), В.В. Бастаев (В.Б.), Д.Д. Волкова (Д.В.), П.П. Ивлиев (П.И.), Е.В. Ильина (Е.И.), Ю.Е. Комаров (Ю.К.), В.П. Мартынов (В.М.), В.А. Миноранский (В.А.М.), Е.Н. Терсков (Е.Т.), Г.Н. Хабиев (Г.Х.), А.Х. Халидов (А.Х.), Т.В. Ханов (Т.Х.), Э.А. Хачиков (Э.Х.), Ю.А. Чумаченко (Ю.Ч.).

Фотографии были сделаны в Южном научном центре Российской академии наук (Ростов-на-Дону, Россия) с помощью микроскопов Carl Zeiss LUMIPAN и МИКМЕД С1У42 с цифровой камерой Sony ILCE 6000 24.3 МП и модифицированной микрофотонасадкой МФН-12.

Все размеры указаны в миллиметрах.

В статье использованы следующие сокращения:

пальпа самца: CON – эмболярная гематоцоха (кондуктор); E – эмболический карман; EMB – эмболюс; Et – бугорок эмболического кармана; TO – вырост тегулюма; p – вершина медианного апофиза;

глаза: AME – передние медиальные глаза; ALE – передние латеральные глаза; PME – задние медиальные глаза; PLE – задние латеральные глаза;

расположение шипов: a – апикально; d – дорсально; dl – дорсо-латерально; pr – пролатерально; rl – ретролатерально; v – вентрально.

Семейство Gnaphosidae

Talanites alexeevi Ponomarev, sp. n.

(Рис. 1–4)

Talanites cf. *dunini*: Пономарёв, Алексеев, 2018: 105 (♂♀).

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Астраханская обл., Богдинско-Баскунчакский запов., Кордонная балка, 48.165722°N / 46.823472°E, берег пресного водоема с прибрежно-водной растительностью, 22.04–9.05.2002 (С.А.). Паратип: 1♀ (ЗММГУ), Россия, Астраханская обл., Богдинско-Баскунчакский запов., ЮВ склон г. Большое Богдо со степной растительностью, 48.140778°N / 46.85633°E, 22.04–9.05.2002 (С.А.).

Описание. Самец. Длина головогруды 2.85 мм, ширина 2.25 мм. Головогрудь светло-коричневая с серыми радиальными бороздками. Хелицеры светло-коричневые. Все глаза округлые. Размеры глаз: AME 0.12, ALE 0.1, PME 0.09, PLE 0.09. Ноги и пальпы желтые. Вооружение ног: бедро I – 3d, 2 + 2dl, 1rg; бедро II – 1d, 2 + 2 + 2dl; бедро III, IV – 3d, 2 + 2 + 2dl; голень I – 2 + 2 + 2v, 3rg, 2rl; голень II – 2 + 2 + 2v, 3rg, 1rl; голень III – 2 + 2 + 2v, 2d, 1dl, 1pr, 2rl; голень IV – 2 + 2v, 2d, 2pr, 2rl. Отросток голени пальпы направлен ретролатерально, длина отростка меньше ширины голени пальпы (рис. 1, 2). Эмболюс пластинчатый, основание эмболюса узкое, с острым зубовидным выростом, направленным вентро-апикально (рис. 2). Медианный апофиз двухвершинный.

Самка. Длина головогруды 2.6 мм, ширина 1.7 мм. Головогрудь желтая, радиальные борозды слабо выражены. Ноги, хелицеры, пальпы желтые. Размер глаз: AME 0.1, ALE 0.13, PME 0.11, PLE 0.1. Вооружение ног: бедро I – 1d, 2dl, 1rl; бедро II – 2dl; бедро III – 3d, 2 + 2dl; бедро IV – 2d, 2 + 1dl; голень I, II – 2 + 2 + 2v; голень III – 1d, 2dl, 2pr, 2rl; голень IV – 2 + 2v, 2d, 2 + 2dl; предлапка I, II – 2 + 2v; предлапка III – 2 + 2 + 2v, 1d, 2 + 2dl; предлапка IV – 2 + 2 + 1v, 3rg, 3rl. Эпигина с отчетливой округлой ямкой на заднем крае и с передним эпигинальным капюшоном (anterior epigynal hood, sensu [Platnick, Ovtsharenko, 1991]) треугольной формы с широким дуговидным задним краем (рис. 3). Сперматеки поперечно-овальные, соприкасающиеся (рис. 4).

Диагноз. Сочетание таких признаков, как наличие острого зубца на основании эмболюса, округлой ямки на заднем крае эпигины, поперечно-овальных соприкасающихся сперматек отличает *Talanites alexeevi* Ponomarev, sp. n. от других видов рода.

Замечания. Среди палеарктических *Talanites* Simon, 1893 до сих пор не были известны виды с острым зубовидным выростом на основании эмболюса; такой вырост имеется у североамериканских *T. moodyae* Platnick et Ovtsharenko, 1991 и *T. ubicki* Platnick et Ovtsharenko, 1991, обитающих в Калифорнии [Ubick, Moody, 1995]. Наличие у *T. alexeevi* Ponomarev, sp. n. такого выроста на основании эмболюса отличает его от других палеарктических видов рода и сближает с двумя калифорнийскими.

Распространение. Богдинско-Баскунчакский заповедник, Астраханская область.

Этимология. Вид назван именем нашего коллеги, известного энтомолога С.К. Алексеева, собравшего материал.

Talanites thorelli Ponomarev, sp. n.

(Рис. 5–8)

Talanites cf. *dunini*: Ponomarev et al., 2019: 316, fig. 12 (♂).

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Дагестан, бархан Сарыкум, 43.004652°N / 47.238217°E, пологий склон, 9.06.2013 (Е.И.). Паратипы: 1♂ (ЗММГУ), 1♂ (РС: 18.17.5/1), Россия, Дагестан, ст. Кумторкала, 43.000523°N / 47.239608°E, долина р. Шура-озень, пологий склон, 16.06.2013 (Е.И.).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 7.1 мм; длина головогруды 3.15 мм, ширина 2.5 мм. Головогрудь, брюшко, ноги, пальпы, хелицеры желтые. Все глаза округлые. Размеры глаз: AME 0.1, ALE 0.1, PME 0.09, PLE 0.12. Вооружение ног: бедро I – 3d, 2pr, 2rl; бедро II – 1d, 2 + 1dl, 1rl; бедро III – 2d, 2 + 2dl; бедро IV – 2d, 1 + 2 + 2dl; голень I – 2 + 2 + 2v, 3rg, 3rl; голень II – 2 + 2 + 2 + 2v, 3rg, 3rl; голень III – 2 + 2 + 2v, 1d, 2dl, 2pr, 2rl; голень IV – 2 + 2 + 2v, 2d, 2 + 2 + 1dl, 1pr, 1rl; предлапка I, II – 2 + 2v, 1rl; предлапка III – 2 + 2dl, 1 + 1pr, 1rl, 2 + 2 + 1v; предлапка IV – 2d, 1pr, 1 + 1rl, 2 + 2v. Голень пальпы с двумя отростками; ретролатеральный отросток темный, дорсальный – светлый (рис. 7, 8). Основание эмболюса узкое, не шире, чем его дистальная часть; внутренний апикальный край эмболюса вытянут в длинное острие (рис. 5). Медианный апофиз двухвершинный (рис. 5–7).

Самка неизвестна.

Диагноз. Наличие двух отростков на голени пальпы самца, форма эмболюса, в частности вытянутый в виде острия его внутренний апикальный край, отличает *Talanites thorelli* Ponomarev, sp. n. от других видов рода.

Замечания. Для *T. thorelli* Ponomarev, sp. n., как и для *T. alexeevi* Ponomarev, sp. n., характерен двухвершинный медианный апофиз бульбуса (doubly pointed median apophysis, sensu [Platnick, Shadab, 1976]). Такая особенность строения медианного апофиза среди палеарктических видов рода имеется, помимо новых видов, только у *T. mikhailovi* Platnick et Ovtsharenko, 1991, тогда как у остальных палеарктических видов медианный апофиз одновершинный [Platnick, Ovtsharenko, 1991]. Двухвершинный медианный апофиз свойствен всем известным североамериканским видам [Platnick, Shadab, 1976; Ubick, Moody, 1995].

Рис. 1–8. Пальпы самцов и эпигина.

1–4 – *Talanites alexeevi* Ponomarev, sp. n.; 5–8 – *T. thorelli* Ponomarev, sp. n. 1–2, 5–8 – пальпы; 3–4 – эпигина; 1, 3, 5 – вентрально; 2, 7, 8 – вентро-латерально; 4 – дорсально; 6 – латерально; p – вершина медианного апофиза. Масштабные линейки: 1–2, 5–7 – 0.5 мм; 3, 4, 8 – 0.25 мм.

Figs 1–8. Male palps and epigyne.

1–4 – *Talanites alexeevi* Ponomarev, sp. n.; 5–8 – *T. thorelli* Ponomarev, sp. n. 1–2, 5–8 – palps; 3–4 – epigyne; 1, 3, 5 – ventral view; 2, 7, 8 – ventro-lateral view; 4 – dorsal view; 6 – lateral view; p – apex of median apophysis. Scale bars: 1–2, 5–7 – 0.5 mm; 3, 4, 8 – 0.25 mm.

Распространение. Долина реки Шура-озень и бархан Сарыкум (юго-западная часть Прикаспийской низменности).

Этимология. Вид назван именем выдающегося шведского арахнолога Т. Торелля (Т. Thorell), внесшего неоценимый вклад в изучение фауны пауков юга России.

Семейство Titanoecidae

Titanoeca caspia Ponomarev, sp. n.

(Рис. 9–15)

Titanoeca zyuzini: Пономарёв, 2008: 79 (♂) (ошибочное определение).

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Дагестан, ст. Кумторкала, 43.000523°N / 47.239608°E, долина р. Шура-Озень, полынник, 5.05.2013 (Е.И.). Паратипы: 1♂ (РС: 31.10.10/1), Россия, Ростовская обл., Орловский р-н, пос. Маныч, окр. оз. Грузское, 46.429511°N / 42.726816°E, выбитая степь, 21–24.05.2007 (Ю.А.); 3♂ (ЗММГУ), ст. Кумторкала, долина р. Шура-озень, 20.04.2013 (Е.И.); 14♂, 1♀ (РС: 31.10.10/2), вместе с голотипом; 11♂, 4♀ (ЗММГУ), ст. Кумторкала, долина р. Шура-озень, полынник склон балки, 12.05.2013 (Е.И.).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 3.5 мм; длина головогруди 1.6 мм, ширина 1.25 мм. Головогрудь коричневая с темно-серой тонкой каймой; от медиальной ямки к краям головогруди отходят радиальные темно-серые бороздки. Стерnum, хелицеры, лабиум и максиллы коричневые. Пальпы

серые. Тазики ног темно-желтые, бедра ног темно-серые, остальные членики ног грязно-желтые. Передний край желобка хелицер с 3 маленькими зубчиками, из которых средний самый крупный; задний край желобка хелицер с 2 очень маленькими зубчиками. Размеры глаз: AME 0.07, ALE 0.1, PME 0.1, PLE 0.09. Вооружение ног: предлапки I – 10v; голень I – 5v; предлапка II – 5v; голень II – 2v; предлапка III – 4v; голень III – 1v; предлапка IV – 3a, 3v; голень IV – 2v; остальные членики ног без шипов. Брюшко дорсально темно-серое, без белых пятен. Голень пальпы пролатерально с крупным, широким, сложно устроенным отростком (рис. 9–11, 14, 15), далеко заходящим за латеральный край цимбиума (рис. 9). Тегулюм с крупным эмболическим карманом (embolic pocket, sensu [Marusik, 1995]), расположенным в средней части бульбуса и сильно выходящим за пределы цимбиума (рис. 9: E); передний край эмболического кармана с явственным бургорком (рис. 9: Et); вырост тегулюма (median apophysis, sensu [Almeida-Silva et al., 2010]) крупный, сдвинутый ретролатерально (рис. 9, 10: TO). Эмболярная гематодоха (кондуктор) крупная, выступающая (рис. 9, 10: CON).

Самка. Длина тела 4.25–4.6 мм; длина головогруди 1.7–1.75 мм, ширина 1.15–1.25 мм. Окраска тела, как у самца. Размеры глаз: AME 0.07, ALE 0.12, PME 0.09, PLE 0.1. Вооружение ног: голень III, IV – 1v; предлапки I, II – 2a; предлапка III – 4a; предлапка IV – 5a, 2v; остальные членики ног без шипов. Эпигина с узкой поперечной, слегка выгнутой склеротизованной пластинкой (рис. 12); сперматеки крупные, одинарные, с короткими копулятивными протоками (рис. 13).

Рис. 9–15. Пальпа, голень пальпы самца и эпигина *Titanoeca caspia* Ponomarev, sp. n. 9–11 – пальпа; 12–13 эпигина; 14–15 голень пальпы с отростком; 9, 12 – вентрально; 10 – ретролатерально; 11, 15 – пролатерально; 13 – дорсально; 14 – ретролатерально-апикально. CON – эмболярная гематодоха (кондуктор); E – эмболический карман; EMB – эмболус; Et – бугорок эмболического кармана; TO – вырост тегулюма. Масштабные линейки: 9–11 – 0.5 мм; 12–15 – 0.25 мм.

Figs 9–15. Male palp, tibia of male palp and epigyne of *Titanoeca caspia* Ponomarev, sp. n. 9–11 – palp; 12–13 – epigyne; 14–15 – tibia of male palp; 9, 12 – ventral view; 10 – retrolateral view; 11, 15 – pro-lateral view; 13 – dorsal view; 14 – retro-lateral-apical view. CON – embolar haematodocha (conductor); E – embolic pocket; EMB – embolus; Et – embolic pocket tubercle; TO – outgrowth of tegulum. Scale bars: 9–11 – 0.5 mm; 12–15 – 0.25 mm.

Диагноз. Форма эмболического кармана, в частности наличие на его переднем крае явственного бугорка, крупный, сдвинутый ретролатерально вырост тегулюма, сильно выступающая эмболярная гематодоха, эпигина с поперечной склеротизованной пластинкой, крупные одинарные сперматеки и очень короткие копулятивные протоки отличают *Titanoeca caspia* Ponomarev, sp. n. от известных нам видов рода.

Распространение. Окрестности озера Маныч-Гудило (Ростовская область, Россия) и подножие бархана Сарыкум (Дагестан, Россия).

Этимология. Вид назван по месту находки вблизи Каспийского моря.

Семейство Dictynidae
Dictyna armata Thorell, 1875
(Рис. 16)

Dictyna armata Thorell, 1875b: 74 (♂♀); Marusik, Koponen, 2017: 45, figs 3a–d (♂♀); Ponomarev et al., 2019: 313, fig. 3 (♂).

Материал. Ростовская обл.: 1♂ (PC), Неколиновский р-н, с. Васильево-Ханжонова, в помещении, 4.05.1974 (В.А.М.); 1♀ (PC),

Неколиновский р-н, с. Натальевка, берег Миусского лимана, 18.06.2010 (А.П.); 1♀ (PC), Неколиновский р-н, 7 км Ю с. Синяевское, дельта р. Дон, кордон Гирловский, 11.06.2014 (П.И.); 1♂ (PC), там же, 20.05.2015 (П.И.); 1♂ (PC), Усть-Донецкий р-н, ст. Раздорская, лесополоса на плакоре, 20.05.2000 (А.П.); 2♂ (PC), там же, приусадебный участок, 29.04.2001 (А.П.); 2♂ (PC), там же, надпойменная терраса р. Дон, разнотравный луг с кустарником, 16.05.2001 (А.П.); 2♂, 4♀ (PC), там же, луг с тростником, 16.05.2001 (А.П.); 2♂, 2♀ (PC), там же, высокий берег р. Дон с древесно-кустарниковой растительностью, 16.05.2001 (А.П.); 1♀ (PC), там же, луг на высоком берегу р. Дон, 3.05.2002 (А.П.); 2♀ (PC), там же, песчаный берег р. Дон с тростником, 12.05.2002 (А.П.); 1♀ (PC), там же, дно Атаманской балки, разнотравный луг, 6.07.2002 (А.П.); 1♀ (PC), там же, приусадебный участок, 8.05.2004 (А.П.); 1♂ (PC), там же, жилой дом, 5.04.2005 (А.П.); 1♀ (PC), Усть-Донецкий р-н, 12 км СВ ст. Раздорская, Медвежья балка, байрачный лес, 11.05.2002 (А.П.); 2♂ (PC), Усть-Донецкий р-н, х. Крымский, Саватеевская балка, мезофитный луг, 8.05.2005 (А.П.); 1♀ (PC), там же, заболоченный участок в байрачном лесу, 5.07.2005 (А.П.); 1♀ (PC), там же, байрачный лес, 15.07.2005 (А.П.); 2♂, 1♀ (PC), там же, байрачный лес, 22.04–6.05.2006 (А.П.); 2♀ (PC), там же, мезофитный луг, 18.05.2006 (А.П.); 2♀ (PC), там же, кустарник на бровке балки, 6.05.2006 (А.П.); 1♂, 2♀ (PC), там же, байрачный лес, 30.05.2009 (А.П.); 1♂ (PC); Зерноградский р-н, 5 км ЮВ х. Заполосный, памятник природы «Разнотравно-типчаково-ковыльная степь», 16.05.2011 (А.П.); 1♀ (PC), Азовский р-н, х. Рогожкино, 9.05.2012 (П.И.); 1♂ (PC), Азовский р-н, 8.5 км ЗСЗ х. Рогожкино, о. Перебойный, 23.05.2015 (П.И.). Краснодарский кр.: 1♀ (PC), окр. пос. Большой Утриш, 5.05.2008 (Э.Х.); 1♀ (PC), там же, Водопадная Щель, фисташково-

Рис. 16. Местонахождения *Dictyna armata* (круги), *D. otto* (квадраты) и *D. uncinata* (треугольники) на юго-востоке Русской равнины и на Кавказе, по [Thorell, 1875a, b; Kulczyński, 1895; Marusik, Koponen, 2017; Есюнин, 2017] и по нашим данным.

Fig. 16. Localities of *Dictyna armata* (circles), *D. otto* (squares) and *D. uncinata* (triangles) in the southeast of the Russian Plain and in the Caucasus, according to the literature [Thorell, 1875a, b; Kulczyński, 1895; Marusik, Koponen, 2017; Esiyunin, 2017] and our data.

можевеловое редколесье, 7.06.2009 (А.П.); 1♀ (PC), там же, 3.05.2010 (Д.В.). Ставропольский кр.: 1♀ (PC), Ставрополь, на конском каштане *Aesculus hippocastanum*, 30.04.2000 (Т.Х.).

Сравнительный материал. *Dictyna uncinata* Thorell, 1856: 4♂, 2♀ (PC), Россия, Тамбов, 10.06.1974 (В.М.); 1♂, 8♀ (PC), Россия, Белгородская обл., с. Кустовое, приусадебный участок, 20.05–10.06.1996 (А.П.); 1♂, 4♀ (PC), Россия, Ростовская обл., ст. Раздорская, пойменный лес на берегу р. Сухой Донец, 23.05–7.06.2000 (А.П.); 2♂, 2♀ (PC), там же, пойменный лес, 10.05.2002 (А.П.); 1♀ (PC), Ростовская обл., ст. Вёшенская, 15–20.06.2002 (Э.Х.).

Указания для юга России. *Dictyna* sp.: Пономарёв, Цветкова, 2003: 181 (ст. Раздорская, Ростовская обл., Россия).

Dictyna uncinata: Спасский, 1925: 28 (Донская Область, Россия); Спасский, 1958: 1006 (Новочеркасск, Ростовская обл., Россия); Пономарёв, Цветкова, 2003: 181 (ст. Раздорская, Ростовская обл., Россия); Пономарёв, Лебедева, 2014: 76 (х. Крымский, Ростовская обл., Россия); Пономарёв, 2011: 125 (дельта Дона, Ростовская обл., Россия); Пономарёв, 2012: 200 (берег Миусского лимана, Ростовская обл., Россия); Ponomarev et al., 2017: 158 (Ставрополь, Россия: часть, 1♀).

Archaeodictyna consecuta: Пономарёв, Хачиков, 2009: 111 (пос. Большой Утриш, Краснодарский кр.).

Emblina annulipes: Пономарёв, Волкова, 2013: 231 (пос. Большой Утриш, Краснодарский кр.).

Dictyna armata: Ponomarev et al., 2019: 313 (Махачкала, Дагестан).

Замечания. Марусик и Копонен [Marusik, Koponen, 2017] указывают, что вид *D. armata* близок к *D. uncinata*, и отмечают распространение *D. armata*

только на юге Украины. Наши данные говорят о том, что *D. armata* широко распространен в семиаридных и аридных ландшафтах юга России и проникает в кавказское субсредиземноморье (рис. 16). Спасский [1925, 1958] указывал для Донской Области и Ростовской области *D. uncinata*, однако, судя по приведенным им рисункам [Спасский, 1925: табл. 1, рис. 9; 1958: рис. 2, 3], он имел дело с *D. armata*. Однако *D. uncinata* все же встречается на юге России, но очень редко; обнаружены всего два локальных местообитания этого вида в Ростовской области – на самом севере в окрестностях станции Вёшенская (здесь *D. armata* не обнаружен) и вблизи станции Раздорская (где *D. armata* является обычным видом). В окрестностях станции Раздорская совместные популяции *D. armata* и *D. uncinata* не выявлены. Первый вид приурочен к лесополосам, байрачным лесам, лугам, тогда как второй отмечен только в пойменном лесу на берегу рукава реки Северский Донец – Сухой Донец. Вид, новый для фауны Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Dictyna otto Marusik et Koponen, 2017
(Рис. 16)

Dictyna otto Marusik et Koponen, 2017: 42, figs 1a–d, 2a–g (♂♀); Ponomarev et al., 2019: 313, figs 4, 5 (♀).

Материал. Краснодарский кр.: 1♂ (PC), 20 км ЮЮЗ пос. Псебай, Кавказский запов., 750 м н.у.м., кордон «Черноречье», грабово-буковый лес по правому берегу р. Уруштен, 5.06.2017 (А.П.); 1♀ (PC), там же, левый берег р. Малая Лаба, отдельно стоящее дерево, 6.06.2017 (А.П.).

Адыгея: 1♀ (PC), окр. Майкопа, 220 м н.у.м., 6.05.2007 (Ю.Ч.); 1♀ (PC), Майкопский р-н, Кавказский запов., 700 м н.у.м., кордон Гузерипль, 15.06.2014 (Э.Х.); 1♀ (PC), Майкопский р-н, пос. Никель, 530 м н.у.м., 4–12.07.2014 (Э.Х.); 2♀ (PC), Кавказский запов., кордон «Киша», 620 м н.у.м., долина р. Киша, 18.08.2015 (Ю.Ч.). Ставропольский кр.: 1♂ (PC), Ставрополь, Таманский лес, 30.04.2000 (Т.Х.); 1♀ (PC), Ставрополь, дачный массив, на малине, 4.06.2000 (Т.Х.). Северная Осетия: 3♀ (PC), окр. пос. Бурон, 1200 м н.у.м., сосновый лес, 12.07.2012 (Ю.К.); 1♀ (PC), Алагир, 610 м н.у.м., на дереве, 20–21.07.2012 (Ю.К.); 1♂ (PC), с. Чикола, в крапиве вдоль забора, 1.05.2013 (Ю.К.); 2♀ (PC), 2 км ССВ с. Хатаддон, 630 м н.у.м., лещинник, 21.05.2013 (Ю.К.); 1♀ (PC), Цейское ущелье, окр. турбазы «Горянка», 1790 м н.у.м., кленовник, 21.06.2013 (Ю.К.); 1♂ (PC), Цейское ущелье, окр. турбазы «Горянка», 1936 м н.у.м., кленовник, 18.06.2014 (Ю.К.); 1♂ (PC), Алагир, контора Северо-Осетинского государственного природного заповедника, 15.05–17.06.2015 (М.Б.). Дагестан: 1♀ (PC), с. Верхний Гуниб, 2000 м н.у.м., смешанный лес, 06.2008 (А.Х.); 1♀ (PC), пос. Дылым, 655 м н.у.м., 3.07.2011 (Г.Х.).

Дополнительный материал. Республика Южная Осетия: 1♀ (PC), 3 км ЮВ с. Андришев, 1200 м н.у.м., сосновый лес, 19.05.2012 (Ю.К.); 1♀ (PC), окр. Цхинвала, 810 м н.у.м., искусственный сосняк, 2.08.2012 (Ю.К.); 1♀ (PC), окр. Цхинвала, 820 м н.у.м., старый дубняк, 24.05.2013 (Ю.К.); 1♂ (PC), окр. Цхинвала, поляна в сосновом лесу, 808 м н.у.м., 5.08.2015 (Ю.К.).

Указания для юга России. *Dictyna* sp.: Пономарёв и др., 2011: 78 (с. Верхний Гуниб, Дагестан, Россия); Пономарёв и др., 2012: 452 (ст. Даховская, Адыгея, Россия).

Dictyna uncinata: Пономарёв и др., 2012: 452 (Майкопский р-н, Адыгея, Россия); Пономарёв, Комаров, 2013: 82 (с. Црау, с. Нузал, пос. Бурон, Алагир, Северная Осетия, Россия); Ponomarev et al., 2017: 158 (Ставрополь, Россия: часть, 1♂, 1♀).

Dictyna otto: Пономарёв, Чумаченко, 2019: 74 (Хоста, Краснодарский кр., Россия); Ponomarev et al., 2019: 313 (с. Дылым, Дагестан, Россия).

Замечания. Вид, новый для фауны Адыгеи, Ставропольского края (Россия), Южной Осетии; описан из Азербайджана [Marusik, Koronen, 2017], отмечался в Грузии [Есюнин, 2017], в Дагестане и Краснодарском крае России [Пономарёв, Чумаченко, 2019; Ponomarev et al., 2019]. Вид широко распространен на Кавказе, на севере ареала проникает на Ставропольскую возвышенность (рис. 16). Обитает в лесах в диапазоне высот от 220 до 2000 м н.у.м.

Семейство Gnaphosidae

Anagraphis ochracea (L. Koch, 1867)

(Рис. 17, 18)

Anagraphis pallida: Chatzaki et al., 2002: 605, figs 3–8 (♂♀).

Anagraphis ochracea: Demircan, Torcu, 2015: 177, figs 1A–C (♀).

Материал. 1♀ (PC), Дагестан, Дагестанский запов., участок «Сарыкум», хр. Нарат-Тюбе, 11.06.2018 (М.А.).

Замечания. Вид редкий [Nentwig et al., 2020], отмечался в Албании, Северной Македонии, Греции, Турции [World Spider Catalog, 2020]. Новый для фауны России.

Civizelotes aituar Esyunin et Tuneva, 2020

(Рис. 19, 20)

Civizelotes aituar Esyunin et Tuneva, 2020: 104, figs 1, 2 (♂).

Материал. 1♂ (PC), Краснодарский кр., Большой Утриш, Водопадная Щель, фисташково-можжевеловое редколесье, 3.05.2010 (Д.В.).

Замечания. Вид был описан по одному самцу из Оренбургской области России [Esyunin, Tuneva, 2020]. Строение пальпы самца (рис. 19, 20) нашего экземпляра соответствует таковому в первоописании

вида. К настоящему времени известны два локальных местообитания *C. aituar*: кавказское субсредиземноморье и степи Предуралья. Вид, новый для фауны Краснодарского края.

Gnaphosa haarlovi Denis, 1958

(Рис. 21)

Gnaphosa haarlovi Ovtsharenko et al., 1992: 16, figs 45–48 (♂♀).

Материал. 1♂ (PC), Дагестан, с. Алмало, 14.04.2018 (М.А.).

Замечания. Для самцов *G. haarlovi* характерен дистально расширенной эмболюс (рис. 21), что отличает этот вид от других представителей группы *lucifuga*. Вид, новый для фауны России. Известен из Афганистана, отмечался в Туркмении и Узбекистане [Ovtsharenko et al., 1992].

Shaitan elchini Kovblyuk, Kastrygina et Marusik, 2013

Shaitan elchini Kovblyuk, Kastrygina et Marusik, 2013: 148, figs 1–29 (♂♀).

Материал. 1♀ (PC), Дагестан, с. Алмало, 19.05.2018 (М.А.).

Указания для юга России. *Shaitan elchini*: Кузьмин, Есюнин, 2016: 23 (Богдинско-Баскунчакский запов., Астраханская обл., Россия); Пономарёв, Алексеев, 2018: 105 (Богдинско-Баскунчакский запов., Астраханская обл., Россия).

Замечания. Второе местонахождение вида на территории России. Новый для фауны Дагестана.

Zelotes fulvaster (Simon, 1878)

(Рис. 22)

Zelotes fulvaster: Senglet, 2011: 522, figs 32–39, 75 (♂♀); Picchi, 2020: 8, figs 2a–b (♂♀).

Материал. 1♂ (PC), Краснодарский кр., Анапский р-н, пос. Виноградный, 45.082526°N / 37.317282°E, Витязевский лиман, лесополоса, 10–12.07.2018 (Е.Т.).

Замечания. Вид, новый для фауны России. Отмечался во Франции (Корсика), в Италии, Северной Македонии, Болгарии, Греции, Турции, Иране [World Spider Catalog, 2020]. Окрестности Анапы – самая северная местонахождение *Z. fulvaster*.

Семейство Lycosidae

Alopecosa kuntzi Denis, 1953

(Рис. 23, 24)

Alopecosa kuntzi: Lugetti, Tongiorgi, 1969: 37, figs 10a–f (♂♀).

Материал. 1♀ (PC), Дагестан, Ахтынский р-н, с. Куруш, 07.1991 (Г.А.).

Замечания. Строение эпигины нашего экземпляра (рис. 23, 24) соответствует таковому в описании самки [Lugetti, Tongiorgi, 1969, figs 10 e, f]. Однако отсутствие самцов в наших сборах не позволяет с полной уверенностью отнести самку из нашей коллекции к *A. kuntzi*, который был описан из Йемена [Denis, 1953] и отмечался в Италии (Сицилия) и Турции [World Spider Catalog, 2020]. Тем не менее мы предварительно идентифицируем данный экземпляр именно как *A. kuntzi*; в случае обнаружения самца мы вернемся к обсуждению статуса этого вида.

Впервые отмечается на территории России.

Рис. 17–22. Пальпы самцов и эпигина.
 17–18 – *Anagraphis ochracea*; 19–20 – *Civizelotes aituar*; 21 – *Gnaphosa haarlovi*; 22 – *Zelotes fulvaster*. 17, 19–22 – вентрально; 18 – дорсально.
 Масштабные линейки 0.25 мм.
 Figs 17–22. Male palps and epigyne.
 17–18 – *Anagraphis ochracea*; 19–20 – *Civizelotes aituar*; 21 – *Gnaphosa haarlovi*; 22 – *Zelotes fulvaster*. 17, 19–22 – ventral view; 18 – dorsal view.
 Scale bars 0.25 mm.

Alopecosa spasskyi Ponomarev, 2008
 (Рис. 25)

Материал. 1♀ (PC), Астраханская обл., Астраханский запов., Дамчикский участок, ивняк вблизи кордона, 3–4.09.2019 (В.Б.).

Сравнительный материал. 2♀ (паратипы, PC: 25.11.14/1), Казахстан, Атырауская обл., 19 км ЮВ пос. Махамбет, берег заливаемой лощины с разнотравьем в левобережной пойме р. Урал, 14.06.1987 (А.П.).

Замечания. Строение эпигины нашего экземпляра (рис. 25) соответствует таковому изученных паратипов вида. До сих пор был известен только из Атырауской области Казахстана, где был обнаружен в пойме реки Урал. Дельта Волги – второе местонахождение вида. Новый для фауны России.

Рис. 23–29. Габитус и детали строения самок.

23–24 – *Alopecosa kuntzi*; 25 – *Alopecosa spasskyi*; 26–27 – *Ero flammeola*; 28–29 – *Segestria florentina*. 23–26 – эпигины; 27–28 – внешний вид; 29 – хелицеры и глаза; 23, 25–26 – вентрально; 24, 27–28 – дорсально; 29 – фронтально. Масштабные линейки: 23–26 – 0,25 мм, 27 – 1 мм, 28 – 5 мм, 29 – 2 мм.

Figs 23–29. Females, habitus and details of structure.

23–24 – *Alopecosa kuntzi*; 25 – *Alopecosa spasskyi*; 26–27 – *Ero flammeola*; 28–29 – *Segestria florentina*. 23–26 – epigyna; 27–28 – habitus; 29 – chelicerae and eyes; 23, 25–26 – ventral view; 24, 27–28 – dorsal view; 29 – frontal view. Scale bars: 23–26 – 0.25 mm, 27 – 1 mm, 28 – 5 mm, 29 – 2 mm.

Семейство Mimetidae
Ero flammeola Simon, 1881
(Рис. 26, 27)

Ero flammeola: Thaler et al., 2004: 362, figs 4, 17, 18, 20, 26, 32, 41, 42, 49, 50, 54, 55 (♂♀); Özkütük et al., 2016: 74, figs 1a–f (♂♀).

Материал. 1♀ (РС), Дагестан, Махачкала, парк им. Ленинского комсомола, 24.03.2012 (Г.Х.).

Указания для юга России. Ковблюк и др., 2015: 74 (Карадагский запов., Крым, Россия).

Замечания. Вид встречается в Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции [Nentwig et al., 2020]. На территории России отмечался только в Крыму [Ковблюк и др., 2015]; новый для фауны Дагестана.

Рис. 30–36. Габитус и детали строения.
30–33 – *Lasaeola dbari*; 34 – *Ozyptila rigida*; 35–36 – *Ozyptila tricoloripes*. 30, 34 – эпигины; 31 – габитус самки; 32 – головогрудь и пальпы самца; 33, 35 – габитус самца; 36 – пальпа самца; 30, 34, 36 – вентрально; 31, 35 – дорсально; 32–33 – латерально. Масштабные линейки: 30, 32, 34, 36 – 0.25 мм, 31, 33 – 0.5 мм, 35 – 2 мм.

Figs 30–36. Habitus and details of structure.

30–33 – *Lasaeola dbari*; 34 – *Ozyptila rigida*; 35–36 – *Ozyptila tricoloripes*; 30, 34 – epigyna; 31 – habitus of female; 32 – cephalothorax and palps of male; 33, 35 – habitus of male; 36 – palp of male; 30, 34, 36 – ventral view; 31, 35 – dorsal view; 32–33 – lateral view. Scale bars: 30, 32, 34, 36 – 0.25 mm, 31, 33 – 0.5 mm; 35 – 2 mm.

Семейство Segestriidae

Segestria florentina (P. Rossi, 1790)

(Рис. 28, 29)

Материал. 1♀ (PC), Краснодарский кр., Адлер, 29.10.2019 (Э.Х.).

Замечания. На территории России отмечался только в Крыму, зарегистрирован в Грузии [Mikhailov, 2013]. Распространен в Южной Европе [Nentwig et al., 2020]. Новый для фауны Краснодарского края.

Семейство Theridiidae

Lasaeolla dbari Kovblyuk, Marusik et Omelko, 2012

(Рис. 30–33)

Lasaeolla dbari Kovblyuk, Marusik et Omelko, 2012: 248, figs 1–18 (♂♀).

Материал. 2♂ (PC), Краснодарский кр., 21 км Ю пос. Псебай, Кавказский запов., 1 км ЮЗ кордона «Черноречье», левый берег р. Уруштен, крутой склон берега с выходами камней, 9.06.2017 (А.П.); 1♀ (PC), там же, правый берег р. Уруштен, буково-грабовый лес, в нише под камнями, 10.06.2017 (А.П.).

Замечания. Вид *Lasaeolla dbari* был описан по двум самцам и одной самке из Абхазии [Kovblyuk et al., 2012]. Вид, новый для фауны России.

Семейство Thomisidae

Ozyptila rigida (O. Pickard-Cambridge, 1872)

(Рис. 34)

Ozyptila rigida: Levy, 1985: 65, figs 96–97 (♀).

Ozyptila complicata: Levy, 1985: 66, figs 98–99 (♂).

Материал. 1♀ (PC), Дагестан, ст. Кумторкала, бархан Сарыкум, у смотровой вышки, 11.06.2018 (Е.И.).

Замечания. Отмечался в Израиле, Саудовской Аравии и Азербайджане [World Spider Catalog, 2020]. Бархан Сарыкум – самая северное местонахождение *O. rigida*. Вид, новый для фауны России.

Ozyptila tricoloripes Strand, 1913
(Рис. 35, 36)

Ozyptila tricoloripes: Marusik, Logunov, 1995: 140, fig. 8 (♀); Demir et al., 2008: 46, figs 4, 5 (♀); Kiany et al., 2017: 2, figs 3a–c (♂).

Материал. 1♂ (PC), Дагестан, бархан Сарыкум, 29.09.2013 (Г.Х.).

Указания для юга России. *Ozyptila tricoloripes*: Пономарёв, Абдурахманов, 2014: 109 (бархан Сарыкум, Дагестан).

Замечания. Ранее для Дагестана (бархан Сарыкум) вид был отмечен по одной самке [Пономарёв, Абдурахманов, 2014]. Находка самца подтверждает обитание вида в Дагестане.

Обсуждение

Полученные нами данные представляют не только таксономический интерес, но и вносят новые представления о характере ареалов отдельных видов, родов, а также дополняют сведения о взаимосвязях фауны юга России с фаунами других регионов.

До наших исследований род *Talanites* был представлен в мировой фауне 15 видами [World Spider Catalog, 2020]. Однако Платник и Овчаренко [Platnick, Ovtsharenko, 1991] указали, что *T. atsharicus* Mcheidze, 1946, описанный из Грузии, и *T. tibialis* Caporiacco, 1934, известный из Индии и Пакистана, не относятся к *Talanites*, а принадлежность *T. cavernicola* Thorell, 1897 из Мьянмы к этому роду требует подтверждения. Кроме того, *T. ornatus* (O. Pickard-Cambridge, 1874) был описан из Египта по неполовозрелому экземпляру, в связи с чем таксономический статус этого вида вызывает сомнение. Таким образом, в действительности к роду *Talanites* относятся 11 ранее известных видов и 2 вида, описанных в данной статье. Из них 5 видов обитают в Северной Америке [Platnick, Shadab, 1976; Ubick, Moody, 1995]. В Палеарктике выявлено 8 видов рода [Dalmas, 1918; Platnick, Ovtsharenko, 1991; Levy, 2009; Ponomarev et al., 2017, 2019]. Из них в Средиземноморье встречаются *T. dunini* Platnick et Ovtsharenko, 1991, *T. fervidus* Simon, 1893, *T. santschii* Dalmas, 1918; на юго-востоке Русской равнины – *T. dunini*, *T. fagei* Spassky, 1938, *T. mikhailovi* Platnick et Ovtsharenko, 1991, *T. strandi* Spassky, 1940, *T. alexeevi* Ponomarev, **sp. n.**, *T. thorelli* Ponomarev, **sp. n.** (все они отмечены в том числе в Прикаспийской низменности); на Кавказе – *T. dunini*, *T. fagei*; в Крыму – *T. strandi*; в Иране и Центральной Азии – *T. dunini*, *T. fagei*. Таким образом, именно Прикаспийская низменность, где обитает 6 видов *Talanites*, является центром видового разнообразия рода в Палеарктике.

Представленные в статье данные по роду *Dictyna* Sundevall, 1833 позволяют сделать некоторые обобщения по его распространению. Марусик и

Копонен [Marusik, Koponen, 2017] указывают, что *D. armata*, *D. ottoii* и *D. uncinata* тесно связаны между собой и образуют отдельную видовую группу. На юге России обитают все эти 3 вида: *D. armata* приурочен к равнинным семиаридным и аридным ландшафтам и проникает на Кавказ только в его субсредиземноморскую часть; ареал *D. ottoii* охватывает леса Кавказа от Адыгеи до Азербайджана, причем северная граница ареала проходит по Ставропольской возвышенности, где соприкасается с южной границей ареала *D. armata* (рис. 16); *D. uncinata* в степной зоне распространен локально, обнаружен только на севере степной зоны (станция Вёшенская Ростовской области) и в пойменном лесу устья реки Северский Донец (рис. 16). Следует подчеркнуть, что в лесостепной и лесной зонах Русской равнины *D. uncinata* обычен [Polchaninova, Prokopenko, 2013, 2017]. В связи с характером ареалов этих трех видов необходимо проверить все указания *D. uncinata* для Крыма и степной зоны Украины.

Обнаружение на юге России *Anagraphis ochracea*, *Zelotes fulvaster*, *Alopecosa kuntzi*, *Ero flammeola*, *Segestria florentina*, *Ozyptila rigida* указывает на связь фауны юга России с фауной Средиземноморья.

Благодарности

Авторы благодарны всем коллегам, предоставившим в наше распоряжение материал. Особую благодарность мы выражаем Ю.М. Марусику (Институт биологических проблем Севера, ДВО РАН, Магадан, Россия) за ценные консультации по морфологии копулятивных аппаратов пауков. Авторы признательны анонимным рецензентам за конструктивные замечания и комментарии.

Публикация подготовлена в рамках реализации госзадания ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А19-119011190176-7.

Литература

- Есюнин С.А. 2017. Коллекция постоянных препаратов пауков (Agachnida, Araneae) Д.Е. Харитоновой. Часть 1. Сем. Dictynidae. *Вестник Пермского университета. Биология*. 3: 263–278.
- Ковбляк Н.М., Гнелица В.А., Надольный А.А., Кастрьгина З.А., Кукушкин О.В. 2015. Пауки (Agachnida: Aranei) Карадагского природного заповедника (Крым). *Экосистемы*. 3(33): 3–288.
- Кузьмин Е.А., Есюнин С.А. 2016. Первое нахождение *Shaitan* (Araneae, Gnaphosidae) в России. *Вестник Пермского университета. Биология*. 1: 22–28.
- Пономарёв А.В. 2008. Дополнение к фауне пауков (Aranei) юго-востока Русской равнины. *Вестник Южного научного центра*. 4(3): 78–86.
- Пономарёв А.В. 2011. Пауки (Aranei) территорий, примыкающих к северной и южной границам Нижнего Дона. В кн.: Цимлянское водохранилище: состояние водных и прибрежных экосистем, проблемы и пути решения. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 120–154.
- Пономарёв А.В. 2012. Пауки (Aranei) побережья Таганрогского залива. В кн.: Экологическая безопасность приморских регионов (порты, берегозащита, рекреация, марикультура). Материалы международной научной конференции, посвященной 150-летию Н.М. Книповича (Ростов-на-Дону, 5–8 июня 2012 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 200–203.
- Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М. 2014. Пауки (Aranei) побережья и островов северной части Каспия. *Юг России: экология, развитие*. 1: 76–121. DOI: 10.18470/1992-1098-2014-1-76-121

- Пономарёв А.В., Алексеев С.К. 2018. Весенний аспект в напочвенной фауне пауков (Aranei) Богдинско-Баскунчакского заповедника. *Наука Юга России*. 14(3): 101–111. DOI: 10.7868/S25000640180311
- Пономарёв А.В., Алиев М.А., Халидов А.Х., Шавлуков З.А. 2011. Дополнительные данные по фауне пауков (Aranei) Дагестана. В кн.: *Современные проблемы биологии и экологии: материалы докладов Международной научно-практической конференции, 10–12 марта 2011 г. Махачкала: ДГПУ: 77–82.*
- Пономарёв А.В., Волкова Д.Д. 2013. Первые результаты изучения фауны пауков (Aranei) полуострова Абрау. В кн.: *Биоразнообразие государственного природного заповедника «Утриш». Научные труды. Т. 1. 2012. Ростов-на-Дону: Графити: 228–247.*
- Пономарёв А.В., Ковблук Н.М., Чумаченко Ю.А., Волкова Д.Д. 2012. Предварительные данные по фауне пауков (Aranei) Республики Адыгея. В кн.: *Социально-гуманитарные и экологические проблемы развития современной Адыгеи: сборник научных статей. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 447–481.*
- Пономарёв А.В., Колмаров Ю.Е. 2013. Предварительное обобщение материалов по фауне пауков (Aranei) Республики Северная Осетия-Алания. В кн.: *Труды Северо-Осетинского государственного природного заповедника. Вып. 2. Владикавказ: Литера: 76–111.*
- Пономарёв А.В., Лебедева Н.В. 2014. Пауки (Aranei) и некоторые их ценоотические связи в байрачных лесах Нижнего Дона. *Аридные экосистемы*. 20(2(59)): 74–86.
- Пономарёв А.В., Хачиков Э.А. 2009. Предварительные данные о фауне пауков (Aranei) заказника «Большой Утриш» (Россия, Краснодарский край). В кн.: *Животный мир горных территорий. М.: Товарищество научных изданий КМК: 109–113.*
- Пономарёв А.В., Цветкова Ю.А. 2003. Пауки (Aranei) территории Раздорского музея-заповедника. В кн.: *Историко-культурные и природные исследования на территории Раздорского этнографического музея-заповедника. Вып. 1. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета: 167–208.*
- Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2019. Изменения в фауне пауков (Aranei) тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника в связи с гибелью самшита. *Наука Юга России*. 15(1): 71–77. DOI: 10.7868/S25000640190108
- Спаский С.А. 1925. Определитель пауков Донской Области. Новочеркасск: Знание: 62 с.
- Спаский С.А. 1958. *Dictyna uncinata* Thor. (Aranei, Dictynidae). Биологический очерк. *Зоологический журнал*. 37(7): 1006–1011.
- Almeida-Silva L.M., Griswold C.E., Brescovit A.D. 2010. Revision of the Asian spider genus *Pandava* Lehtinen (Araneae: Titanoecidae): description of five new species and first record of Titanoecidae from Africa. *Zootaxa*. 2630(1): 30–56. DOI: 10.11646/zootaxa.2630.1.2
- Chatzaki M., Thaler K., Mylonas M. 2002. Ground spiders (Gnaphosidae, Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. II. *Revue Suisse de Zoologie*. 109(3): 603–633. DOI: 10.5962/bhl.part.79612
- Dalmas R., de 1918. Description d'un gnaphosidae nouveau de Tunisie. *Bulletin de la Société Entomologique de France*. 1918: 178–179.
- Demir H., Aktaş M., Topçu A. 2008. Two thomisid species new to the Turkish spider fauna: *Ozyptila tricoloripes* Strand, 1913 and *Thomisus ziyuzini* Marusik & Logunov, 1990 (Araneae: Thomisidae). *Turkish Journal of Arachnology*. 1(1): 44–48.
- Demircan N., Topçu A. 2015. A contribution to the spider fauna of the European part of Turkey (Araneae). *Serket*. 14(4): 176–183.
- Denis J. 1953. Spiders of the Yemen, southwest Arabia, collected by the U.S. Naval Medical mission to the Yemen, 1951. *Transactions of the American Microscopical Society*. 72: 337–343.
- Esyunin S.L., Tuneva T.K. 2020. A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei), 6. Taxonomic remarks and new records, with description of a new species. *Arthropoda Selecta*. 29(1): 103–120. DOI: 10.15298/arthscl.29.1.09
- Kiany N., Sadeghi S., Kiany M., Zamani A., Ostovani S. 2017. Additions to the crab spider fauna of Iran (Araneae: Thomisidae). *Arachnologische Mitteilungen*. 53: 1–8. DOI: 10.5431/aramit5301
- Kovblyuk M.M., Kastyrgina Z.A., Marusik Yu.M. 2013. A new genus *Shaitan elchini* gen. et sp. n. (Aranei: Gnaphosidae) from Azerbaijan and Kazakhstan. *Arthropoda Selecta*. 22(2): 145–151. DOI: 10.15298/arthscl.22.2.03
- Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2012. A survey of Transcaucasian *Dipoena* sensu lato (Aranei: Theridiidae) with a description of new species. *Arthropoda Selecta*. 21(3): 247–254. DOI: 10.15298/arthscl.21.3.07
- Kulczyński W. 1895. Araneae a Dre G. Horvath in Bessarabia, Chersoneso Taurico, Transcaucasia et Armenia Russica collectae. *Természtrajzi Füzetek*. 18: 3–38.
- Levy G. 1985. Araneae: Thomisidae. In: *Fauna Palaestina, Arachnida II*. Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities: 115 p.
- Levy G. 2009. New ground-spider genera and species with annexed checklist of the Gnaphosidae (Araneae) of Israel. *Zootaxa*. 2066(1): 1–49. DOI: 10.11646/zootaxa.2066.1.1
- Lugetti G., Tongiorgi P. 1969. Ricerche sul genere *Alopecosa* Simon (Araneae-Lycosidae). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali*. B76: 1–100.
- Marusik Yu.M. 1995. A review of the spider genus *Titanoeca* from Siberia (Aranei: Titanoecidae). *Beiträge zur Araneologie*. 1994. 4: 123–132.
- Marusik Yu.M., Koponen S. 2017. On two sibling species of *Dictyna* (Araneae: Dictynidae) from Ukraine and Caucasus. *Entomologica Fennica*. 28(1): 41–48.
- Marusik Yu.M., Logunov D.V. 1995. The crab spiders of Middle Asia (Aranei, Thomisidae), 2. *Beiträge zur Araneologie*. 1994. 4: 133–175.
- Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 3: 1–262.
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2020. Spinnen Europas. Version 09.2020. URL: <https://www.araneae.nmbe.ch> (дата обращения: 4.09.2020). DOI: 10.24436/1
- Ovtsharenko V.I., Platnick N.I., Song D.X. 1992. A review of the North Asian ground spiders of the genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History*. 212: 1–88.
- Özkütük R.S., Elverici M., Kunt K.B. 2016. *Ero flammeola* Simon, 1881 (Araneae, Mimetidae); a new record for Turkish spider fauna. *Anadolu University Journal of Science and Technology, C*. 4(2): 73–76. DOI: 10.18036/btdc.96405
- Picchi M.S. 2020. Spiders (Araneae) of olive groves and adjacent semi-natural habitats from central Italy. *Arachnologische Mitteilungen*. 60: 1–11. DOI: 10.30963/aramit6001
- Platnick N.I., Ovtsharenko V.I. 1991. On Eurasian and American *Talanites* (Araneae, Gnaphosidae). *Journal of Arachnology*. 19: 115–121.
- Platnick N.I., Shadab M.U. 1976. A revision of the spider genera *Rachodrassus*, *Sosticus*, and *Scopodes* (Araneae, Gnaphosidae) in North America. *American Museum Novitates*. 2594: 1–33.
- Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2013. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 2: 1–268.
- Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2017. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine. Addendum 1. 2013–2016. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 4: 1–115.
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173. DOI: 10.15298/arthscl.26.2.09
- Ponomarev A.V., Aliiev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the fauna of spiders (Aranei) of Dagestan. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthscl.28.2.14
- Ponomarev A.V., Bastaev V.V., Dubovikoff D.A., Shmatko V.Yu. 2018. On a small collection of spiders (Aranei) from the Astrakhan Reserve (Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(3): 244–256. DOI: 10.15298/arthscl.27.3.09
- Senglet A. 2011. New species in the *Zelotes tenuis*-group and new or little known species in other *Zelotes* groups (Gnaphosidae, Araneae). *Revue Suisse de Zoologie*. 118: 513–559.
- Thaler K., Harten A., van, Knoflach B. 2004. Pirate spiders of the genus *Ero* C.L. Koch from southern Europe, Yemen, and Ivory Coast, with two new species (Arachnida, Araneae, Mimetidae). *Denisia*. 13: 359–368.
- Thorell T. 1875a. Verzeichniss südrussischer Spinnen. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 11: 39–122.
- Thorell T. 1875b. Descriptions of several European and North African spiders. *Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar*. 13(5): 1–204.
- Ubick D., Moody M.J. 1995. On males of Californian *Talanites* (Araneae, Gnaphosidae). *Journal of Arachnology*. 23: 209–211.
- World Spider Catalog. Version 21.5. 2020. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (дата обращения: 4.09.2020). DOI: 10.24436/2

Поступила / Received: 1.10.2020

Принята / Accepted: 6.11.2020

Опубликована онлайн / Published online: 17.12.2020

References

- Almeida-Silva L.M., Griswold C.E., Brescovit A.D. 2010. Revision of the Asian spider genus *Pandava* Lehtinen (Araneae: Titanoecidae): description of five new species and first record of Titanoecidae from Africa. *Zootaxa*. 2630(1): 30–56. DOI: 10.11646/zootaxa.2630.1.2
- Chatzaki M., Thaler K., Mylonas M. 2002. Ground spiders (Gnaphosidae, Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. II. *Revue Suisse de Zoologie*. 109(3): 603–633. DOI: 10.5962/bhl.part.79612
- Dalmas R., de. 1918. Description d'un gnaphosidae nouveau de Tunisie. *Bulletin de la Société Entomologique de France*. 1918: 178–179.
- Demir H., Aktaş M., Topçu A. 2008. Two thomisid species new to the Turkish spider fauna: *Ozyptila tricoloripes* Strand, 1913 and *Thomisus zyuzini* Marusik & Logunov, 1990 (Araneae: Thomisidae). *Turkish Journal of Arachnology*. 1(1): 44–48.
- Demircan N., Topçu A. 2015. A contribution to the spider fauna of the European part of Turkey (Araneae). *Serket*. 14(4): 176–183.
- Denis J. 1953. Spiders of the Yemen, southwest Arabia, collected by the U.S. Naval Medical mission to the Yemen, 1951. *Transactions of the American Microscopical Society*. 72: 337–343.
- Esyunin S.L. 2017. A D.E. Kharitonov's collection of permanent slides of spiders (Arachnida, Araneae). Part 1. Family Dictynidae. *Vestnik Permskogo universiteta. Biologia*. 3: 263–278 (in Russian).
- Esyunin S.L., Tuneva T.K. 2020. A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei), 6. Taxonomic remarks and new records, with description of a new species. *Arthropoda Selecta*. 29(1): 103–120. DOI: 10.15298/arthscl.29.1.09
- Kovblyuk M.M., Gnelitsa V.A., Nadolny A.A., Kastrygina Z.A., Kukushkin O.V. 2015. Spiders (Arachnida: Aranei) of the Karadag Nature Reserve (Crimea). *Ekosystemy*. 3(33): 3–288 (in Russian).
- Kiany N., Sadeghi S., Kiany M., Zamani A., Ostovani S. 2017. Additions to the crab spider fauna of Iran (Araneae: Thomisidae). *Arachnologische Mitteilungen*. 53: 1–8. DOI: 10.5431/aramit5301
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Marusik Yu.M. 2013. A new genus *Shaitan elchini* gen. et sp. n. (Aranei: Gnaphosidae) from Azerbaijan and Kazakhstan. *Arthropoda Selecta*. 22(2): 145–151. DOI: 10.15298/arthscl.22.2.03
- Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2012. A survey of Transcaucasian *Dipoena* sensu lato (Aranei: Theridiidae) with a description of new species. *Arthropoda Selecta*. 21(3): 247–254. DOI: 10.15298/arthscl.21.3.07
- Kulczyński W. 1895. Araneae a Dre G. Horvath in Bessarabia, Chersoneso Taurico, Transcaucasia et Armenia Russica collectae. *Természajzi Füzetek*. 18: 3–38.
- Kuzmin E.A., Esyunin S.L. 2016. The first record of *Shaitan* (Araneae, Gnaphosidae) for Russia. *Vestnik Permskogo universiteta. Biologia*. 1: 22–28 (in Russian).
- Levy G. 1985. Araneae: Thomisidae. In: Fauna Palaestina, Arachnida II. Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities: 115 p.
- Levy G. 2009. New ground-spider genera and species with annexed checklist of the Gnaphosidae (Araneae) of Israel. *Zootaxa*. 2066(1): 1–49. DOI: 10.11646/zootaxa.2066.1.1
- Lugetti G., Tongiorgi P. 1969. Ricerche sul genere *Alopecosa* Simon (Araneae-Lycosidae). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali*. B76: 1–100.
- Marusik Y.M. 1995. A review of the spider genus *Titanoeca* from Siberia (Aranei: Titanoecidae). *Beiträge zur Araneologie* 4(1994): 123–132.
- Marusik Yu.M., Koponen S. 2017. On two sibling species of *Dictyna* (Araneae: Dictynidae) from Ukraine and Caucasus. *Entomologica Fennica*. 28(1): 41–48.
- Marusik Y.M., Logunov D.V. 1995. The crab spiders of Middle Asia (Aranei, Thomisidae), 2. *Beiträge zur Araneologie*. 1994. 4: 133–175.
- Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 3: 1–262.
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2020. Spinnen Europas. Version 09.2020. Available at: <https://www.araneae.nmbc.ch> (accessed 4 September 2020). DOI: 10.24436/1
- Ovtsharenko V.I., Platnick N.I., Song D.X. 1992. A review of the North Asian ground spiders of the genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History*. 212: 1–88.
- Özkütük R.S., Elverici M., Kunt K.B. 2016. *Ero flammeola* Simon, 1881 (Araneae, Mimidae): a new record for Turkish spider fauna. *Anadolu University Journal of Science and Technology*, C. 4(2): 73–76. DOI: 10.18036/btdc.96405
- Picchi M.S. 2020. Spiders (Araneae) of olive groves and adjacent semi-natural habitats from central Italy. *Arachnologische Mitteilungen*. 60: 1–11. DOI: 10.30963/aramit6001
- Platnick N.I., Ovtsharenko V.I. 1991. On Eurasian and American *Talanites* (Araneae, Gnaphosidae). *Journal of Arachnology*. 19: 115–121.
- Platnick N.I., Shadab M.U. 1976. A revision of the spider genera *Rachodrassus*, *Sosticus*, and *Scopodes* (Araneae, Gnaphosidae) in North America. *American Museum Novitates*. 2594: 1–33.
- Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2013. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 2: 1–268.
- Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2017. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine. Addendum 1. 2013–2016. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 4: 1–115.
- Ponomarev A.V. 2008. The additional data to the spider fauna (Aranei) of the south-east of Russian Plain. *Vestnik Yuzhnogo nauchnogo tsentra*. 4(3): 78–86 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 2011. Spiders (Aranei) in territories adjacent to the Northern and Southern borders of the Lower Don. In: Tsimlyanskoje vodokhranilishche: sostoyanie vodnykh i pribrezhnykh ekosistem, problemy i puti resheniya [The Tsimlyansk water reservoir: conditions of water and coastal ecosystems, the problems and the ways of their solutions]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 120–154 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 2012. Spiders (Aranei) of a gulf coast. In: Ekologicheskaya bezopasnost' primorskikh regionov (porty, beregozashchita, rekreatsiya, marikul'tura). Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 150-letiyu N.M. Knipovicha [Ecological safety of coastal areas (harbors, coastal protection, recreation, mariculture). Materials of international scientific conference dedicated to the 150th anniversary of N.M. Knipovitch (Rostov-on-Don, Russia, 5–8 June 2012)]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 200–203 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Abdurakhmanov G.M. 2014. Spiders (Aranei) of North Caspian coast and islands. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 1: 76–121 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2014-1-76-121
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K. 2018. Spring aspect in the ground fauna of spiders (Aranei) of the Bogdo-Baskunchak Nature Reserve. *Nauka Yuga Rossii*. 14(3): 101–111 (in Russian). DOI: 10.7868/S25000640180311
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173. DOI: 10.15298/arthscl.26.2.09
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the fauna of spiders (Aranei) of Dagestan. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthscl.28.2.14
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khalidov A.K., Shavlukov Z.A. 2011. Supplementary data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan. In: Sovremennye problemy biologii i ekologii: materialy dokladov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 10–12 marta 2011 g. [Modern problems in biology and ecology: Material reports at the International scientific-practical conference (Makhachkala, Russia, 10–12 March 2011)]. Makhachkala: Dagestan State Pedagogical University: 77–82 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Bastaev V.V., Dubovikoff D.A., Shmatko V.Y. 2018. On a small collection of spiders (Aranei) from the Astrakhan Region (Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(3): 244–256. DOI: 10.15298/arthscl.27.3.09
- Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2019. Changes in the fauna of spiders (Aranei) of the yew-boxwood grove of the caucasus reserve in connection with the death of boxwood. *Nauka Yuga Rossii*. 15(1): 71–77 (in Russian). DOI: 10.7868/S25000640190108.
- Ponomarev A.V., Khachikov E.A. 2009. The preliminary data on the fauna of spiders (Aranei) of the protected area “Bolshoy Utrish” (Russia, Krasnodar Region). In: Zhivotnyy mir gornyykh territoriy [Fauna of mountain areas]. Moscow: KMK Scientific Press Ltd.: 109–113 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Komarov Yu.E. 2013. Preliminary review of materials on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of North Ossetia-Alania. In: Trudy Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika. Vyp. 2 [Proceedings of the North Ossetian State Natural Reserve. Iss. 2]. Vladikavkaz: Litera: 76–111 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Kovblyuk N.M., Chumachenko Yu.A., Volkova D.D. 2012. Preliminary data on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of Adygea. In: Sotsial'no-gumanitarnyye i ekologicheskiye problemy razvitiya sovremennoy Adygei: sbornik nauchnykh statey [Social-human and ecological problems of development of contemporary

- Adygea: collection of scientific papers]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 447–481 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Lebedeva N.V. 2014. Spiders (Aranei) and some of their cenotic links in gully forests of the Lower Don River. *Arid ecosystems*. 4(2): 107–118. DOI: 10.1134/S2079096114020085
- Ponomarev A.V., Tsvetkova Yu.A. 2003. Spiders (Aranei) of the Razdorskiy Museum-Reserve. *In: Istoriko-kulturnye i prirodnye issledovaniya na territorii Razdorskogo etnographicheskogo muzeya-zapovednika*. Vyp. 1 [Historical, cultural and natural studies on the territory of the Razdorsky ethnographic museum-reserve. Iss. 1]. Rostov-on-Don: Rostov University: 167–207 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Volkova D.D. 2013. The first results of the study of spiders (Aranei) fauna of the Abrau Peninsula. *In: Bioraznoobrazie gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika "Utrish"*. Nauchnye trudy. T. 1. 2012 [Biodiversity of the State Natural Reserve "Utrish". Scientific works. Vol. 1. 2012]. Rostov-on-Don: Grafiti: 228–247 (in Russian).
- Senglet A. 2011. New species in the *Zelotes tenuis*-group and new or little known species in other *Zelotes* groups (Gnaphosidae, Araneae). *Revue Suisse de Zoologie*. 118: 513–559.
- Spassky S.A. 1925. Opredeletel' paukov Donskoy Oblasti [A key to spiders of Don Region]. Novocherkassk: Znanie: 62 p. (in Russian).
- Spassky S.A. 1958. *Dictyna uncinata* Thor. (Aranei, Dictynidae). Biological essay. *Zoologicheskii zhurnal*. 37(7): 1006–1011 (in Russian).
- Thaler K., Harten A. van, Knoflach B. 2004. Pirate spiders of the genus *Ero* C.L. Koch from southern Europe, Yemen, and Ivory Coast, with two new species (Arachnida, Araneae, Mimetidae). *Denisia*. 13: 359–368.
- Thorell T. 1875a. Verzeichniss südrussischer Spinnen. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 11: 39–122.
- Thorell T. 1875b. Descriptions of several European and North African spiders. *Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar*. 13(5): 1–204.
- Ubick D., Moody M.J. 1995. On males of Californian *Talanites* (Araneae, Gnaphosidae). *Journal of Arachnology*. 23: 209–211.
- World Spider Catalog. Version 21.5. 2020. Available at: <http://wsc.nmbe.ch>, (accessed 4 September 2020). DOI: 10.24436/2